

РОЛЬ ДИЕТЫ, БОГАТОЙ ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ, В ПРОФИЛАКТИКЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

З.М. Хашимова¹, Н.С.Мамасолиев²

Андижанский Государственный медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943780>

Аннотация. В данной статье исследуется влияние потребления фруктов и овощей на артериальное давление среди подростков и студентов-медиков в Андижане, Узбекистан. Проведённое наблюдательное исследование включало 2502 участников в возрасте от 18 до 22 лет. Результаты показали, что у подростков, потребляющих более 400 г фруктов и овощей в день, наблюдаются более низкие показатели диастолического артериального давления. У студентов же связь между потреблением фруктов и овощей и артериальным давлением не была статистически значимой. Несмотря на это, фрукты и овощи оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Рекомендуется внедрение образовательных программ, направленных на повышение осведомлённости о важности здорового питания и физической активности, для снижения риска развития артериальной гипертензии и улучшения общего состояния здоровья среди молодёжи.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, профилактика, фрукты и овощи, подростки и студенты, сердечно-сосудистые заболевания.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Andijon, O'zbekistonda o'smirlar va tibbiyot talabalarida meva hamda sabzavot iste'molining arterial bosimga ta'siri o'rganiladi. Kuzatuv tadqiqotida 18-22 yosh oralig'idagi 2502 nafar ishtirokchi qatnashdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kuniga 400 g dan ortiq meva va sabzavot iste'mol qilgan o'smirlarda diastolik arterial bosimning pastroq ko'rsatkichlari kuzatildi. Talabalar orasida esa meva va sabzavot iste'moli bilan arterial bosim o'rtasidagi bog'liqlik statistik jihatdan ishonchli emas edi. Shunga qaramay, meva va sabzavotlar yurak-qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar orasida arterial gipertenziya rivojlanish xavfini kamaytirish va umumiy sog'liqni yaxshilash uchun sog'lom ovqatlanish hamda jismoniy faollikning ahamiyati to'g'risida xabardorlikni oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini joriy etish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: arterial gipertenziya, profilaktika, meva va sabzavotlar, o'smirlar va talabalar, yurak-qon tomir kasalliklari.

Abstract. This article investigates the impact of fruit and vegetable consumption on blood pressure among adolescents and medical students in Andijan, Uzbekistan. The observational study included 2,502 participants aged 18 to 22. The results showed that adolescents who consumed more than 400 g of fruits and vegetables per day had lower diastolic blood pressure levels. However, among students, the association between fruit and vegetable consumption and blood pressure was not statistically significant. Despite this, fruits and vegetables have a positive impact on the cardiovascular system. It is recommended to implement educational programs aimed at raising awareness about the importance of healthy nutrition and physical activity to reduce the risk of hypertension and improve overall health among young people.

***Keywords:** hypertension, prevention, fruits and vegetables, adolescents and students, cardiovascular diseases.*

Актуальность исследования роли диеты, богатой фруктами и овощами, в профилактике артериальной гипертензии среди подростков и студентов-медиков обусловлена значительным распространением сердечно-сосудистых заболеваний среди молодёжи. Неправильное питание и недостаточное потребление полезных продуктов, таких как фрукты и овощи, часто выступают факторами риска развития гипертензии. В условиях урбанизации и изменения образа жизни молодое поколение подвержено повышенному стрессу и снижению физической активности, что дополнительно увеличивает риск развития гипертензии. Важно учитывать влияние диеты на здоровье молодых людей, так как раннее выявление и профилактика могут существенно снизить заболеваемость и улучшить качество жизни. Цель настоящего исследования — выявить взаимосвязь между потреблением фруктов и овощей и распространённостью артериальной гипертензии по новым американским критериям, что имеет значительное значение для разработки эффективных профилактических программ.

Влияние диеты на здоровье сердечно-сосудистой системы — ключевая тема в области медицины и общественного здоровья. Многочисленные исследования подтвердили, что потребление фруктов и овощей играет важную роль в профилактике артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам различных эпидемиологических исследований, диеты, богатые фруктами и овощами, ассоциируются с более низким уровнем артериального давления и снижением риска развития гипертензии [1,3,8].

Исследования показывают, что биологически активные вещества, содержащиеся в фруктах и овощах, такие как калий, магний, клетчатка и антиоксиданты, оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. Калий помогает регулировать артериальное давление, уменьшая негативное воздействие натрия на организм. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, что также способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний [10,12].

Исследование, проведённое Аксеновой Т. А. и коллегами, анализировало пищевое поведение и режим питания студентов-медиков, а также их связь с гастроинтестинальными симптомами. В нём приняли участие 996 студентов 1–6 курсов Читинской государственной медицинской академии, которые заполнили анонимную анкету с 53 вопросами о их питании и наличии желудочно-кишечных симптомов. Статистическая обработка данных показала, что только 40% студентов питаются регулярно, не менее трёх раз в день. Около 80% студентов периодически пропускают обед, заменяя его перекусами, что коррелирует с частотой возникновения болей и симптомов желудочной диспепсии [1,5,7].

Александров А.А. и соавторы исследовали динамику основных факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) от детского до взрослого возраста. Исследования показали, что профилактические программы во взрослой популяции не всегда эффективны, что подчёркивает важность ранней профилактики ССЗ. Многие вопросы ранней профилактики остаются нерешёнными, включая причины формирования ФР в детском возрасте и их переход во взрослую жизнь, а также степень риска возникновения ССЗ у детей и подростков во взрослом возрасте [3,5].

Исследование Боевой Е.Е. выявило значительную распространённость ожирения и избыточной массы тела среди детей дошкольного и школьного возраста в Липецке, что значительно превышает официальные данные. У детей с ожирением наблюдаются более высокие уровни холестерина, триглицеридов и других показателей, что связано с повышенным артериальным давлением в течение дня. Занятия спортом и соблюдение диеты благоприятно влияют на индекс массы тела и уровень глюкозы. У детей с ожирением также выявлены маркеры повреждения почек, подтверждающие необходимость профилактических мер [4,6,10].

Программа ранней профилактики включает законодательные меры, повышение роли школ, реорганизацию индустрии питания и развитие физкультуры и спорта. Однако недостаточно изучены факторы, влияющие на стабилизацию или спонтанную нормализацию ФР. Решение этих вопросов, поможет точнее определять группы риска для профилактических вмешательств [11,12].

В крупном исследовании, проведённом в США, установлено, что увеличение потребления фруктов и овощей приводит к значительному снижению уровня артериального давления у взрослых. Эти данные подтверждены другими международными исследованиями, что подчёркивает глобальную значимость диеты, богатой фруктами и овощами, для профилактики гипертонии [2,5,8].

Методы исследования. Для оценки артериального давления и распространённости гипертонии среди подростков и студентов в Андижане, Узбекистан, было проведено наблюдательное исследование. В исследовании приняли участие 2502 человека, включающие школьников и студентов медицинского института в возрасте от 18 до 22 лет. Различные методы, такие как опросы, клинические анализы крови и мочи, биохимические исследования уровня холестерина и глюкозы, а также антропометрические измерения, использовались для сбора данных. Репрезентативная выборка обеспечила широкий спектр информации. Результаты исследования дадут более полное представление о распространённости сердечно-сосудистых заболеваний среди молодёжи и помогут разработать эффективные стратегии профилактики и раннего выявления гипертонии.

Результаты и обсуждения исследования. Анализ данных показал различную распространённость категорий артериального давления (АД) среди подростков и студентов в зависимости от потребления фруктов и овощей. Среди подростков, потребляющих менее 400 г фруктов и овощей в день, 90,1% имеют нормальное систолическое артериальное давление (САД), тогда как среди тех, кто потребляет 400 г и более, этот показатель составляет 85,8% (статистически значимое различие, $p < 0,05$). Для нормального диастолического артериального давления (ДАД < 81), у 92,8% подростков, потребляющих менее 400 г фруктов и овощей, ДАД находится в норме, а среди тех, кто потребляет 400 г и более, этот показатель составляет 87,8% (статистически значимое различие, $p < 0,01$). Артериальная гипертензия I степени (САД ≥ 130) зарегистрирована у 6,1% подростков, потребляющих менее 400 г фруктов и овощей, и у 8,6% подростков, потребляющих 400 г и более (различия статистически незначимы, $p > 0,05$). Для ДАД ≥ 81 показатели составляют 4,0% и 7,1% соответственно (статистически значимое различие, $p < 0,05$) (рис.1).

Среди студентов медицинских вузов нормальное САД (< 130) наблюдается у 78,81% студентов, потребляющих менее 400 г фруктов и овощей, и у 76,57% студентов, потребляющих 400 г и более (различия статистически незначимы, $p > 0,05$). Нормальное ДАД (< 81) зарегистрировано у 79,25% студентов, потребляющих менее 400 г фруктов и

овошей, и у 80,69% студентов, потребляющих 400 г и более (различие статистически незначимо, $p > 0,05$). Артериальная гипертензия I степени (САД ≥ 130) выявлена у 8,36% студентов, потребляющих менее 400 г фруктов и овощей, и у 10,63% студентов, потребляющих 400 г и более (различие статистически незначимо, $p > 0,05$). Для ДАД ≥ 81 показатели составляют 7,16% и 5,21% соответственно (различие статистически незначимо, $p > 0,05$) (рис.2).

Рис.1. Распределение артериальной гипертонии у подростков в зависимости от потребления фруктов и овощей по Американским (“новым”) критериям

Результаты исследования показывают, что более высокое потребление фруктов и овощей связано с несколько более низкими показателями нормального артериального давления среди подростков. Однако эта связь является статистически значимой только для диастолического артериального давления. Для студентов же разница в нормальных показателях артериального давления в зависимости от потребления фруктов и овощей не является статистически значимой. Также интересно отметить, что у студентов, потребляющих больше фруктов и овощей, несколько выше распространённость артериальной гипертензии I степени, хотя это различие и не является статистически значимым.

Необходимо учитывать и другие факторы, которые могут влиять на результаты, такие как уровень физической активности, генетическая предрасположенность, и стрессовые факторы. Несмотря на то, что увеличение потребления фруктов и овощей не всегда показывает статистически значимые результаты в профилактике артериальной гипертензии, их полезные свойства для общей сердечно-сосудистой системы неоспоримы. Дополнительные исследования могут помочь более точно определить влияние диеты на артериальное давление и разработать эффективные стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди молодёжи.

Кроме того, значительное внимание следует уделять образовательным программам, направленным на повышение осведомлённости о важности здорового питания среди подростков и студентов. Такие программы могут мотивировать молодых людей к изменению своих пищевых привычек и способствовать улучшению общего состояния здоровья. Необходимо также рассмотреть экономические и социальные барьеры, препятствующие доступу к свежим фруктам и овощам, и разрабатывать меры для их преодоления. Внедрение комплексных программ, включающих физическую активность и здоровое питание, может значительно снизить риск развития артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний среди молодёжи.

Студенты-медики

Рис.2. Распределение артериальной гипертонии у студентов-медиков в зависимости от потребления фруктов и овощей по Американским (“новым”) критериям

Вывод. Исследование показало, что потребление фруктов и овощей влияет на артериальное давление (АД) у подростков и студентов. Подростки, потребляющие более 400 г фруктов и овощей в день, имеют более низкие показатели нормального диастолического АД. У студентов связь между потреблением фруктов и овощей и артериальным давлением менее выражена, и разница в нормальных показателях АД не является статистически значимой. Несмотря на это, фрукты и овощи положительно влияют на сердечно-сосудистую систему в целом. Для снижения риска развития артериальной гипертонии среди молодёжи рекомендуется внедрение образовательных программ, мотивирующих к здоровому питанию и физической активности. Эти меры помогут улучшить общее состояние здоровья и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенова Т. А., Щербак В. А., Скобова Ю. В., Ильин Г. Н., Аксенов К. О., Ирбеткина А. А., Сарапулова Е. В. Положительная корреляционная связь нерегулярного питания

- с частотой возникновения желудочной диспепсии у студентов медицинского вуза//ЭиКГ. 2021. №2 (186). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polozhitelnaya-korrelyatsionnaya-svyaz-neregulyarnogo-pitaniya-s-chastotoy-vozniknoveniya-zheludochnoy-dispepsii-u-studentov>.
2. Балыкова Л. А., Леонтьева И. В., Краснопольская А. В., Садыкова Д. И., Машкина Л. С., Чегодаева И. Ю., Хабибрахманова З. Р., Сластникова Е. С., Галимова Л. Ф., Ушакова С. А. Современные подходы к лечению артериальной гипертензии у детей и подростков: обзор клинических рекомендаций//ВСП. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-lecheniyu-arterialnoy-gipertenzii-u-detey-i-podrostkov-obzor-klinicheskikh-rekomendatsiy>.
 3. Александров А. А., Розанов В. Б., Зволинская Е. Ю., Пугоева Х. С. Действительно ли нужна профилактика факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в детстве? Что показывают проспективные исследования//КВТиП. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/deystvitelno-li-nuzhna-profilaktika-faktorov-riska-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy-s-detstva-chto-pokazyvayut-prospektivnye>.
 4. Боева Е. Е. Профилактика ожирения и артериальной гипертензии у детей дошкольного и школьного возраста г. Липецка : дис. – автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук/Боева Екатерина Евгеньевна, 2021.
 5. Стародубова А. и др. Артериальная гипертензия и ожирение у подростков и лиц молодого возраста //Врач. – 2010. – №. 1. – С. 13-17.
 6. Булатов В. П., Макарова Т. П., Садыкова Д. И., Фархутдинова Г. М., Ганиева Р. Т. Артериальная гипертензия у детей и подростков // Казанский мед.ж.. 2006. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arterialnaya-gipertenziya-u-detey-i-podrostkov>.
 7. Цыганкова Д. П., Барбараш О. Л. Социально-экономические детерминанты пищевого поведения//РКЖ. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-determinanty-pishevogo-povedeniya>.
 8. Щербакова М. Ю., Порядина Г. И. Ожирение у детей и подростков: медицинские и общесоциальные проблемы//Медицинская сестра. 2012. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ozhirenie-u-detey-i-podrostkov-meditsinskie-i-obshesotsialnye-problemy>.
 9. Н Х. Мавлонов, Д Э. Турсунова Распространенность факторов риска, обусловленных образом жизни, у лиц молодого возраста с артериальной гипертензией // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranennost-faktorov-riska-obuslovlennyy-obrazom-zhizni-u-lits-molodogo-vozrasta-s-arterialnoy-gipertenziey>.
 10. Сеницын Павел Алексеевич, Порядина Галина Ивановна, Хмырова Анна Петровна, Петрайкина Елена Ефимовна, Пронина Марина Юрьевна, Щербакова Марина Юрьевна, Ларионова Валентина Ильинична Метаболический синдром у детей и подростков. Клинико-генетические параллели//АГ. 2010. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metabolicheskiy-sindrom-u-detey-i-podrostkov-kliniko-geneticheskie-paralleli>.
 11. Ковтун О. П., Цывьян П. Б. Внутриутробное питание и программирование артериальной гипертензии у ребенка//Вестник Уральского государственного медицинского университета. 2013г. Вып. 26. – 2013.
 12. Говязина Т. Н., Трухина С. В., Белобородова Н. С. Обоснование рекомендаций по коррекции факторов риска развития артериальной гипертензии у студентов медико-

фармацевтического колледжа//При участии Сети ВОЗ по оценке химического риска, RISE, специализированной группы по окружающей среде и неврологии Всемирной федерации неврологов, Университета Страсбурга (Франция), Университета штата Орегон (США), Университета Уппсала (Швеция), Национального института контроля пищевой продукции, Ханой (СРВ). – 2020. – С. 374.